

RUS TILIDAGI TADQIQOTLARDAGI O'RTA OSIYO XALQLARI IJTIMOY- IQTISODIY VA MADANIY HAYOTI (XIX ASR OXIRLARI – XX ASR BOSHLARI)

Axmatov Ma'ruf

Navoiy innovatsiyalar universiteti

Tarix yo'nalishi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17747694>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi XIX asr oxiri – XX asr boshlarida rus tilidagi ilmiy manbalarda O'rta Osiyo ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotining yoritilishi masalasini tahlil qilinadi. Rossiya imperiyasi tomonidan amalga oshirilgan ma'muriy islohotlar va ilmiy ekspeditsiyalar natijasida mintaqaga bo'yicha keng ko'lamli etnografik va tarixiy ma'lumotlar to'plangan. Tezisning ilmiy ahamiyati, rus tilidagi tadqiqotlar O'rta Osiyoning tarixiy manzarasini tiklashda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: O'rta Osiyo, rus tarixshunosligi, ijtimoiy-iqtisodiy hayot, madaniy hayot, Turkiston, Buxoro xonligi, Logofet, Xanikov, Mayev, Kostenko,

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida O'rta Osiyo Rossiya imperiyasi tarkibiga qo'shilgach, bu mintaqaga rus tadqiqotchilari e'tiborida muhim o'rinni egalladi. Mazkur davrda Rossiya imperiyasi ilmiy doiralarida O'rta Osiyo xalqlarining tarixi, etnografiyasi, iqtisodiyoti, diniy e'tiqodi va turmush tarzini o'rganishga qiziqish ortdi. Natijada ko'plab rus olimlari, sharqshunoslar, harbiy ma'murlar, sayohatchilar va missionerlar tomonidan mintaqaga haqida turli yo'nalishdagi tadqiqotlar yaratildi. Ushbu asarlar bugungi kunda O'rta Osiyo xalqlari tarixining muhim manbalaridan biri sifatida katta ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Rossiya imperiyasining O'rta Osiyoga kirib kelishi bilan mintaqadagi ijtimoiy tuzilma, xalq xo'jaligi, davlat boshqaruvi, urf-odatlar, shaharsozlik va qishloq xo'jaligi tizimlari haqida tizimli ma'lumot to'plash ehtiyoji paydo bo'ldi. Shu asosda rus olimlari tomonidan ilmiy ekspeditsiyalar va statistik surishtiruvlar o'tkazilgan.

Quyida eng muhim olimlar va ularning izlanishlari keltiriladi:

D.N. Logofet – Turkiston general-gubernatorligi tuzilishi, boshqaruv tizimi, soliq siyosati va rus ma'muriyatining mahalliy aholi hayotiga ta'sirini o'rgangan [1,48].

Logofet Buxoro jamiyatini o'rta asr tartiblarida qolgan deb tasvirlaydi.

Rossiya imperiyasining himoyasi ostida "tartib va adolat" o'rnatiladi degan fikrni ilgari suradi.

Diniy rahbarlarni "konservativ va islohotga qarshi kuch" sifatida ko'rsatadi.

Logofet rus harbiy ofitseri bo'lsa ham, u Buxoro madaniyatini hurmat bilan yozadi:

"Bu xalqning so'z boyligi, she'riyatga muhabbati va sabr-toqati biz uchun o'rnak bo'lishi mumkin."

U Buxoroda o'qituvchilarning hurmati, bolalarga Qur'on o'qitish va ilmga e'tibor haqida iliq fikr bildiradi. Shu bilan birga u Rossiya ta'sirini "ma'rifat olib kiruvchi kuch" sifatida ko'rsatadi — bu esa o'sha davr mustamlakachilik ruhini ifodalaydi.

A.I. Xanikov – Buxoro xonligi geografiyasi, aholi tarkibi, iqtisodiy hayoti, ijtimoiy tabaqalanishi haqida qimmatli etnografik va statistik ma'lumotlar bergan [2,101].

M.I. Mayev – Turkistonning irrigatsiya tizimi, yer-suv munosabatlari, chorvachilik va dehqonchilikning iqtisodiy asoslarini tadqiq qilgan [3,33].

A.K. Kostenko – “Сыр-Дарьинская область” asari orqali Sirdaryo viloyatining iqtisodiy hayoti, savdo yo‘llari, paxtachilik rivoji va harbiy-ma‘muriy boshqaruvni tahlil qilgan [4,77].

N.A. Maevskiy, V.V. Bartold, P.I. Lerkh, A.L. Kun singari olimlar esa arxeologiya, tarixiy manbashunoslik, xalq og‘zaki ijodi va shahar madaniyati bo‘yicha katta ilmiy meros qoldirganlar.

Rus olimlari asarlarida quyidagi yo‘nalishlar yetakchi bo‘lgan:

Dehqonchilik va irrigatsiya tizimlari: Amudaryo va Sirdaryo havzalaridagi qadimiy sug‘orish an‘analari, kanallar, ariqlar, yer egaligi munosabatlari.

Savdo aloqalari: Ichki va tashqi savdo, karvon yo‘llari, Buxoro–Rossiya va Xiva–Rossiya savdo munosabatlari.

Shahar hayoti: Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xiva shaharlarining ijtimoiy infratuzilmasi va bozor tizimi.

Rus sharqshunoslari tomonidan O‘rta Osiyoning diniy-ma‘rifiy hayoti, ta‘lim tizimi, madrasalar faoliyati, xalq og‘zaki ijodi, marosimlar, qo‘shiqchilik va san‘at an‘analariga katta e‘tibor qaratilgan.

Rus tadqiqotchilari merosi ikki xil baholanadi:

Bir tomondan, bu asarlar mintaqaning XIX–XX asr boshlaridagi haqiqiy tarixiy manzarasini ilmiy asosda yoritib beradi.

Ikkinchi tomondan, ayrim asarlar mustamlakachilik siyosati nuqtayi nazaridan yozilgan bo‘lib, ularning baholash mezonlari ehtiyotkorlik bilan o‘rganilishi kerak.

Shunga qaramay, mavjud ma‘lumotlar O‘rta Osiyo ijtimoiy-iqtisodiy tarixini o‘rganishda bebaho manbadir.

Rus tilidagi tadqiqotlar XIX asr oxiri – XX asr boshlaridagi O‘rta Osiyoning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotini o‘rganishda eng asosiy manbalardan biridir. Logofet, Xanikov, Mayev, Kostenko va boshqa olimlar tomonidan yozilgan asarlar mintaqa tarixining ko‘plab jihatlarini yoritib, zamonaviy tarixshunoslikda muhim o‘rin egallaydi. Ushbu tadqiqotlar mintaqaning iqtisodiy rivoji, madaniyati va ijtimoiy tuzilmasini kompleks o‘rganish uchun mustahkam asos yaratadi. Tadqiqotlar tahlili shuni anglatadiki, rus tilidagi ilmiy manbalar mintaqa tarixini o‘rganishda nafaqat nazariy-axborot qimmatini, balki amaliy manbashunoslik ahamiyatiga ega. Ular yordamida O‘rta Osiyoning mazkur davrdagi ijtimoiy tabaqalashtirish jarayonlarini, madaniy rivojlanish bosqichlarini hamda mintaqa ichki dinamikasini chuqur ochib berish mumkin. Mazkur tadqiqotlarning aksariyati imperiyaviy mafkura ta‘sirida yozilgan bo‘lib, ularda O‘rta Osiyo xalqlari hayoti, madaniyati va ijtimoiy tuzilmasiga nisbatan g‘arbonsa, ba‘zan esa mustamlakachilik nuqtai nazari bilan yondashilgan. Shu sababli ushbu manbalarni zamonaviy tarixshunoslik va manbashunoslik nuqtai nazaridan qayta tahlil qilish, ularning ilmiy qiymatini aniqlash, tarixiy obyektivlik darajasini baholash muhim ilmiy vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Logofet D.N. Туркестанский край. - СПб., 1916. -С. 48-56.
2. Ханьков А.И. Описание Бухарского ханства. - СПб., 1843. - С. 101-115 б.
3. Маев М.И. Орошение и земледелие Туркестана. - Ташкент, 1880. - С. 33-40 б
4. Костенко А.К. Сыр-Дарьинская область. - СПб., 1871. - С. 77-89.